

ҒАФУР ҒУЛОМ ЛИРИКАСИДА ЗАМОНАВИЙЛИК

Дамин Тўраев

филология фанлари доктори, ҚарДУ профессори

Обит Каримов

филология фанлари номзоди, НамДУ доценти

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон халқ шоири, академик Ғафур Ғулом шеърятининг бадиий хусусиятлари таҳлилга тортилган. Шоирнинг ўз даврини улуғловчи шеърларидаги “Ҳамиша улуғ инсон Ғафурнинг темасида”, “Ҳар куннинг қайд этарлик мазмуни, тарихи бор”, “Қалам билан тозалов шоирнинг иши”, “Мен ўзбек шоириман, ўз халқимнинг тилиман” каби қуйма мисралар чуқур таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: миллий адабиёт, реалистик йўналиш, фалсафий мушоҳада, бадиий ният, лирик ифода, поэтик мазмун, “Ғафуроно” кўтаринкилик, қадрият, инсонпарварлик, руҳий олам.

Халқининг аллома шоири Ғафур Ғулом бутун истеъдоди ва фаолиятини миллий адабиёт, маданият ривожига бағишлаган ижодкорлардан эди. Шоир асарлари орқали халқимизнинг шуҳратини дунёга ёйди. Дарвоқе, унинг ижодига ошно ҳар бир китобхон кўз ўнгида халқимиз ҳаёти ва турмуш тарзи, тараққиёт йўли намоён бўлади. Шоир ҳақли равишда ўзини *энинг ишончли вакили ва овози*[1, 5] деб атарди:

Мен ўзбек шоириман, ўз халқимнинг тилиман,

Қалбим буюргангани айтиб келдим ҳамиша [2, 8].

Ғафур Ғулом шеърятини ўзбек назмининг янги оҳанглар ва мавзулар, ўлмас ғоялар билан бойитган бўлса, ҳикоя, фельетон, очерк ва қиссалари XX аср ўзбек насридаги реалистик йўналишнинг шаклланишига катта ҳисса қўшди. Шоир илк асарлариданоқ ўз фаолиятини халқ ҳаёти билан боғлади, ҳар қандай

бадий асар халқ ҳаётини акс эттириши кераклигини, инсоният эришган ютуқлар тинимсиз меҳнат самараси эканлигини ифодалади.

Ғафур Ғуломнинг 30-йиллардаги шеърятининг ўзининг кўтаринкилиги, ҳаётбахшлиги, фалсафий мушоҳадага уйғунлиги, жанговар ташвиқийлиги билан характерланади. Шубҳасиз, эркин ҳаёт нашидаси билан яшаётган бугунги китобхонда шоирнинг “Яловбардорликка”, “Турксиб йўлларида”, “Кўкан”, “Эгалари эгаллаганда”, “Хитойдан лавҳалар”, “Икки васиқа” каби асарларида олға сурилган ғоялар эриш туюлиши табиий. Лекин ҳар қандай ижодкор ўз даврининг маҳсули эканлигини ҳам унутмаслигимиз зарур. Энг муҳими, Ғафур Ғулом бу шеърларида, биринчи галда, реал ҳаётда кечаётган ижобий ўзгаришларни ва ўша ўзгаришлар бунёдкори бўлган элни улуғлашни мақсад этади. Бу шоир шеърятининг бир хусусияти. Иккинчидан, бадий воситаларнинг таъсирчанлиги, халқчиллиги, тарихий воқеанинг образли қилиб, поэтик мазмунга мос ҳолда берилиши, ғафурога кўтаринкилик бу асарларни бадииятнинг яхши намуналари қаторига қўяди.

Шоирнинг ўз даврини улуғловчи шеърларидаги “Ҳамиша улуғ инсон Ғафурнинг темасида”, “Ҳар куннинг қайд этарлик мазмуни, тарихи бор”, “Устига бут ва тасбеҳ ортган карвонлар”, “Қалам билан тозалов шоирнинг иши”, “Мен ўзбек шоириман, ўз халқимнинг тилиман” каби қуйма мисраларда [3, 85]. шоир ўз халқининг руҳий оламини гўё мусаввир янглиғ чизади...

Шу йилларда яратилган «Турксиб йўлларида» шеъри нафақат Ғафур Ғулом ижодида, балки XX аср ўзбек поэзиясида ҳам муҳим адабий ҳодиса бўлди. Шеърда ўз даври мафқураси бўй кўрсатиб турса-да, асар катта эстетик ва ижтимоий қудратга эга. Лирик қаҳрамон кечинмаларида нафақат ўзбек халқи, баъзи Шарқ халқларининг ҳам аччиқ тақдири, дардлари ўз ифодасини топган:

Гарданда чўяндан қуйилган занжир,

Ерларда ҳашорат каби

Очликдан, он

Зорликдан гезариб лаби,

Ожиз,

маҳкум, хор ва бетадбир

- Нон, - дея,

- Нон, - дея

Суруниб кечмишидир [4, 28]..

Атоқли олим, устоз Азиз Қаюмов “Академик Ғафур Ғулом” [5, 71]. (Тошкент, 2008) номли китобида тўғри таъкидлаганидек, бу шеърдаги ҳарбий юришлар, уларнинг ёвуз оқибатлари тўғрисидаги оловли мисралар ўзининг чуқур мазмуни, тасвирийлиги ва таъсир кучи жиҳатидан рассом картиналари билан бир қаторда туради. Дарҳақиқат, шеърда башарият тақдирига дахлдор воқеалар, ўлкалар ва халқлар кечмиши, янги турмуш ҳақидаги орзу-истаклар ҳали-ҳануз китобхонларни тўлқинлантириб келмоқда.

Шеърлар композициясидаги тазод-қаршилантириш усули, тасвирдаги ижтимоий ҳодисанинг моҳиятини атайин бўрттиришга йўналтирилган муболаға, сиёсий лириканинг майинлик ва ҳажв қобғида берилиши шоир ижодига хос индивидуал хусусиятлардир.

“Ғафур Ғулом поэзиясининг энг муҳим фазилатларидан бири унинг ҳаётийлигидир[6, 36],- деб ёзганди устоз Озод Шарафиддинов, — у ўз ижодида фақат реал ҳаётга мурожаат қилди, шеърларнинг мазмуни, мавзуини ҳам реал ҳаётдан олди. Ғафур Ғуломнинг поэтик образлари таркиби заминида ҳам кундалик турмушда мавжуд бўлган нисбатлар, реал ҳаёт туғдирган ассоциациялар, қиёслар ётади”. Айтиш мумкинки, бу фикр Ғафур Ғуломнинг турли даврларда ёзилган барча асарларига тааллуқли.

Ғафур Ғулом ўз маслакдошлари бўлган Ойбек ва Ҳ.Олимжон билан янги ўзбек адабиётида ватан мавзусида дилбар шеърлар яратиш анъанасини бошлаб берган. У “Бари сеники”, “Тошкент” (дастлабки варианты “Юртим” деб номланган), “Боғ”, “Чаман” каби шеърларида ўлкамизнинг гўзал ва бетакрор манзарасини чизади, халкимизга хос ғурур ва ватанпарварликни улуғлайди.

Шоирнинг болаларга атаб ёзилган “Яша дейман, ўғлим!”, “Билиб қўйки, сени ватан кутади” каби шеърлари халқ орасида машҳур бўлиб кетганди. Улардаги миллатимизга хос фарзанд тарбиясига эътиборлилик, ёшларни эл-юрт

келажаги учун фидойи ва ақл-заковатли инсонлар бўлиб етишишга ундаш, мустақил ҳаётга энди кадам қўяётган ҳар бир ўспиринда жамият ва ота-она олдидаги масъулият ҳиссини уйғотишга қаратилган даъваткор мисралар, орадан йиллар ўтса-да, ўз аҳамиятини йўқотмаган...

Иккинчи жаҳон уруши йилларида шоир шеърларида янги мавзу ва янги оҳанглар пайдо бўлди. Ғурур ва мушоҳада, ҳайкириқ ва ўч-алам, чуқур эҳтирослар билан суғорилган мисралар битди. Бу асарлар ҳаёт-мамот учун кураш кетаётган даврда халқимизни қаҳрамонликларга ундади, ғам-қайғуларини енгиллатишга хизмат қилди. Шайхзоданинг қуйидаги фикрларини эслаш ўринли: “Бу... шеърлар орасида, айникса, уч шеърни алоҳида қайд қилиб ўтишни истар эдим. Булар урушнинг биринчи кунлариданоқ ёзилган “Кузатиш”, 1942 йил 16 майда ёзилган “Соғиниш” ва 1945 йил 5 ноябрда ёзилган “Ғолиблар байрами” шеърларидир. Мукамал бир шеърый салоса (трилогия) ташкил қилган бу учликни англаш шоиримиз қалбининг уруш йилларидаги дафтариини ўқимоқ демакдир”.

Дарҳақиқат, ушбу салосанинг биринчи шеъри “Кузатиш”да халқимизга хос фазилятлар улуғланган. Лирик қаҳрамон ота ўз фарзандини урушга жўнатар экан, унинг диққат марказида умумхалқ муаммоси Ватан ҳимояси туради. Шунинг учун у ўғлига элнинг ўтмишини ва қаҳрамонликларини эслатади, халқ номидан мардона курашишга даъват этади, маънавий юксакликка ундайди:

Сафлар олдида бўл, мард бўл, ботир бўл,

Дўстларга ҳамоҳанг, жўра бўл, жўр бўл.

Она юрт ҳурмати, Ватан ҳурмати,

Халқимнинг ҳурмати, голиб бўл, зўр бўл [юқоридаги бет].

Ғафур Ғуломнинг бу даврда яратган “Сен етим эмассан” шеъри катта ижтимоий мазмунга эга. Шеърга барча даврлар учун долзарб бўлган байналмилаллик, инсонийлик, ватанпарварлик ғоялари сингдирилган. Шоир ижодий мактабида камол топган машҳур адибимиз Саид Аҳмаднинг гувоҳлик беришича, XX асрда Москванинг Колонна залида Ғафур Ғулом хотирасига бағишлаган маросимда атоқли рус шоири Николай Тихонов сўзга чиқиб:

“АҚШнинг собик Президенти Франклин Рузвельт шоирнинг “Сен етим эмассан” шеърини ўқиб туриб кўз ёш тўкиб йиғлаганига ўзим гувоҳман”, - деган экан. Бу шеърнинг умумбашарий эътирофидир. Фафур Ғулом назари тушган, унинг олқишини олган давримизнинг яна бир машҳур шоири Абдулла Орипов бу шеърларни халқимизга қўйилган умрбоқий ҳайкал деб биламан деганида ҳақ эди.

Адабиётимизни безаган “Вақт” шеъри фалсафий лириканинг энг яхши намуналаридандир. Шоир мазкур шеърда инсон умрини ҳар бир они салмоғи ҳақида фалсафий мушоҳадалар юритади:

*Ҳаёт шаробидан бир қултум ютай,
Косани тўлдиргин, умрзоқ соқий.
Қуёш-ку фалакда кезиб юрибди,
Умримиз боқийдир, умримиз боқий [8, 112].*

Мисралардан аллома шоирнинг ҳаёт ҳодисаларини ниҳоятда чуқур билиши ва таҳлил этиши, донишмандлиги, ҳақиқий сўз устаси эканлиги кўриниб турибди. Хулоса қилиб айтганда, шоир Фафур Ғулом шеърларидаги ҳаётбахш ғоялар бугунги янги Ўзбекистонимиз фаровонлиги йўлида ўқиб ва фаолият кўрсатаётган ёшларимизга ҳам бадиий-эстетик завқ беради, деб баралла айтишга ҳақлимиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бахтиёр Назаров. Фафур Ғулом олами. Тошкент, 2003. 5-бет.
2. Фафур Ғулом. Танланган асарлар. Назм ва наср. Тошкент, 2021. 8-бет.
3. Салоҳиддин Мамажонов. Услуб жилolari. Тошкент, 1972. 85-бет.
4. Фафур Ғулом. Танланган асарлар. Назм ва наср. Тошкент, 2021. 28-бет.
5. Азиз Каюмов. Академик Фафур Ғулом. Тошкент, 2008.
6. Озод Шарафиддинов. Истиқлол фидойилари. Тошкент, 1993. 36-бет.
7. Фафур Ғулом. Танланган асарлар. Назм ва наср. Тошкент, 2021. 112-бет.